

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ

Азимов Ф.К.

**докторант кафедры «Транспорт-грузовые системы» Ташкентский
государственный транспортный университет**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13918622>

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы перевозки среднетоннажных контейнеров, которые играют ключевую роль в современном логистическом процессе. Анализируются основные характеристики среднетоннажных контейнеров, их преимущества и недостатки по сравнению с другими типами контейнеров. Особое внимание уделяется методам оптимизации транспортировки, включая выбор маршрутов, современные технологии отслеживания и управления грузами, а также влиянию законодательных и экономических факторов на рынок. Также представлены примеры успешных кейсов и рекомендации для компаний, стремящихся улучшить эффективность своих логистических операций. Статья предназначена для специалистов в области логистики, менеджеров по грузоперевозкам и всех заинтересованных в оптимизации транспортных процессов.

Ключевые слова: Среднетоннажные контейнеры, перевозка грузов, логистика, оптимизация транспортировки, управление грузами, экономические факторы, эффективность логистических операций.

Вводный часть. Современный рынок грузоперевозок характеризуется высокой динамикой и жесткой конкуренцией, что делает эффективность логистических процессов особенно актуальной. Одним из ключевых элементов, способствующих оптимизации транспортировки, являются среднетоннажные контейнеры. Эти контейнеры, обладая идеальным сочетанием вместимости и маневренности, находят широкое применение в различных секторах экономики. С увеличением объемов международной торговли и глобализации логистических цепочек, необходимость в надежных и экономически эффективных решениях становится все более очевидной. Среднетоннажные контейнеры предлагают ряд преимуществ, таких как возможность использования различных транспортных средств и простота загрузки, что значительно упрощает процессы управления грузами.

Тем не менее, успешная перевозка среднетоннажных контейнеров требует учета множества факторов, включая выбор оптимальных маршрутов, использование современных технологий для отслеживания и контроля, а также понимание законодательных и экономических условий. В данной статье мы подробно рассмотрим ключевые аспекты, связанные с перевозкой среднетоннажных контейнеров, и предложим рекомендации для повышения эффективности логистических операций.

Основная часть. Для оптимизации загрузки среднетоннажный контейнеров вводятся следующие параметры:

α_z – длина груза, мм; β_z – ширина груза, мм; σ_z – высота груза, мм; γ_z – объемная масса груза, т/м³; m_z – масса груза, кг; l_y – длина упаковки, мм; d_y – ширина упаковки, мм; h_y – высота упаковки, мм; V_y – полезный объем упаковки, м³; m_y – масса упаковки, кг; q_y – грузоподъемность упаковки, кг; a – длина транспортного пакета, мм; b – ширина

транспортного пакета, мм; $C_{пак}$ – высота транспортного пакета, мм; $q_{пак}$ – грузоподъемность поддона, т; $m_{пак}$ – масса поддона, кг; $l_{конт}$ – длина среднетоннажного контейнера, мм; $b_{конт}$ – ширина среднетоннажного контейнера, мм; $h_{конт}$ – высота среднетоннажного контейнера, мм; $V_{конт}$ – полезный объем среднетоннажного контейнера, м³; $q_{конт}$ – грузоподъемность среднетоннажного контейнера, т; $L_{ваг}$ – длина фитинговой платформы, мм; $B_{ваг}$ – ширина фитинговой платформы, мм; $H_{ваг}$ – высота фитинговой платформы, мм; $q_{ваг}$ – грузоподъемность вагона, т.

3. Поиск рациональных значений параметров упаковки:

$$N_y^I = \left\lfloor \frac{l_y}{\alpha_r} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{d_y}{\beta_r} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{h_y}{\delta_r} \right\rfloor, \text{ шт} \quad (1)$$

$$N_y^{II} = \left\lfloor \frac{l_y}{\beta_r} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{d_y}{\alpha_r} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{h_y}{\delta_r} \right\rfloor, \text{ шт} \quad (2)$$

где $\alpha_z, \beta_z, \sigma_z, \gamma_z, m_z$ – параметры самого груза. Соответственно длина, ширина, высота, объемная масса и масса груза;

$d_y, l_y, h_y, V_y, m_y, q_y$ – параметры упаковки (коробки, ящики и др.). Соответственно длина, ширина, высота, полезный объем, масса упаковки, грузоподъемность упаковки.

4. Предварительная проверка грузоподъемности упаковки:

$$\gamma_r \cdot V_r \leq q_y, \text{ кг} \quad (3)$$

5. Определение массы брутто упаковки с грузом:

$$M_y = N_{ис} \cdot m_r + m_y, \text{ кг} \quad (4)$$

6. Если груз необходимо доставить в транспортных пакетах, то упакованные грузы будут уложены на поддон:

$$N_{пак}^I = \left\lfloor \frac{a}{l_y} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{b}{d_y} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{c}{h_y} \right\rfloor, \text{ пак} \quad (5)$$

$$N_{пак}^{II} = \left\lfloor \frac{a}{d_y} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{b}{l_y} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{c}{h_y} \right\rfloor, \text{ пак} \quad (6)$$

где $a, b, c, C_{пак}, e_{под}, m_{под}, q_{под}$ – параметры транспортного пакета. Соответственно длина, ширина и высота груза на поддоне, а также высота, масса и грузоподъемность поддона.

$$c = C_{пак} - e_{под}, \text{ мм} \quad (7)$$

7. Проверка грузоподъемности поддона, при предварительной упаковке груза в коробки или ящики:

$$N_{ис} \cdot m_y \leq q_{под}, \text{ кг} \quad (8)$$

8. Определение массы транспортного пакета при предварительной упаковке груза в коробки или ящики.

$$M_{пак} = N_{ис} \cdot m_y + m_{под}, \text{ кг} \quad (9)$$

9. Если груз необходимо доставить в транспортных пакетах без предварительной упаковки на поддоне, то математическое выражение будет выглядеть следующим образом:

$$N_{\text{пак}}^{\text{III}} = \left\lfloor \frac{a}{\alpha_{\Gamma}} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{b}{\beta_{\Gamma}} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{c}{\delta_{\Gamma}} \right\rfloor,_{\text{пак}} \quad (10)$$

$$N_{\text{пак}}^{\text{IV}} = \left\lfloor \frac{a}{\beta_{\Gamma}} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{b}{\alpha_{\Gamma}} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{c}{\delta_{\Gamma}} \right\rfloor,_{\text{пак}} \quad (11)$$

10. Проверка грузоподъёмности поддона при перемещении груза без предварительной упаковки:

$$N_{\text{ис}} \cdot m_{\Gamma} \leq q_{\text{под}}, \text{ кг} \quad (12)$$

11. Определение массы брутто транспортного пакета без предварительной упаковки груза в коробки или ящики.

$$M_{\text{пак}} = N_{\text{ис}} \cdot m_{\Gamma} + m_{\text{под}}, \text{ кг} \quad (13)$$

12. Поиск и выбор среднетоннажных контейнеров для перевозки грузов предварительно упакованных:

$$N_{\text{конт}}^{\text{I}} = \left\lfloor \frac{l_{\text{конт}}^k}{l_y} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{b_{\text{конт}}^k}{d_y} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{h_{\text{конт}}^k}{h_y} \right\rfloor,_{\text{конт}} \quad (14)$$

$$N_{\text{конт}}^{\text{II}} = \left\lfloor \frac{l_{\text{конт}}^k}{d_y} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{b_{\text{конт}}^k}{l_y} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{h_{\text{конт}}^k}{h_y} \right\rfloor,_{\text{конт}} \quad (15)$$

где $l_{\text{конт}}$, $b_{\text{конт}}$, $h_{\text{конт}}$, $m_{\text{конт}}$, $q_{\text{конт}}$ – параметры среднетоннажного контейнера. Соответственно длина, ширина, высота, масса и грузоподъёмность контейнера.

13. Определение массы k -го контейнера при предварительной упаковке груза в коробки или ящики:

$$N_{\text{ис}} \cdot M_y \leq q_{\text{конт}}, \text{ кг} \quad (16)$$

14. Определение массы брутто k -го контейнера:

$$M_{\text{пак}} = N_{\text{ис}} \cdot M_y + m_{\text{конт}}, \text{ кг} \quad (17)$$

15. Поиск и выбор среднетоннажных контейнеров для перевозки грузов без предварительной упаковки:

$$N_{\text{конт}}^{\text{III}} = \left\lfloor \frac{l_{\text{конт}}^k}{\alpha_{\Gamma}} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{b_{\text{конт}}^k}{\beta_{\Gamma}} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{h_{\text{конт}}^k}{\delta_{\Gamma}} \right\rfloor,_{\text{конт}} \quad (18)$$

$$N_{\text{конт}}^{\text{IV}} = \left\lfloor \frac{l_{\text{конт}}^k}{\beta_{\Gamma}} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{b_{\text{конт}}^k}{\alpha_{\Gamma}} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{h_{\text{конт}}^k}{\delta_{\Gamma}} \right\rfloor,_{\text{конт}} \quad (19)$$

16. Определение массы k -го контейнера при предварительной упаковке груза в коробки или ящики:

$$N_{\text{ис}} \cdot m_{\text{г}} \leq q_{\text{конт}}, \text{ кг} \quad (20)$$

17. Поиск и выбор среднетоннажных контейнеров для перевозки грузов без предварительной упаковки:

$$M_{\text{конт}} = N_{\text{ис}} \cdot M_{\text{гр}} + m_{\text{конт}}, \text{ кг} \quad (21)$$

18. Поиск и выбор среднетоннажных контейнеров для перевозки грузов в транспортных пакетах:

$$N_{\text{конт}}^{\text{III}} = \left[\left[\frac{l_{\text{конт}}^k}{\alpha} \right] \cdot 1 \text{ряд} + \left[\frac{l_{\text{конт}}^k}{\beta} \right] \right] \cdot \left[\frac{h_{\text{конт}}^k}{c_{\text{пак}}} \right], \text{ КОНТ} \quad (22)$$

$$N_{\text{конт}}^{\text{IV}} = \left[\left[\frac{l_{\text{конт}}^k}{\beta} \right] \cdot 1 \text{ряд} + \left[\frac{l_{\text{конт}}^k}{\alpha} \right] \right] \cdot \left[\frac{h_{\text{конт}}^k}{c_{\text{пак}}} \right], \text{ КОНТ} \quad (23)$$

19. Определение массы k -го контейнера при предварительной упаковке груза в коробки или ящики:

$$N_{\text{ис}} \cdot M_{\text{пак}} \leq q_{\text{конт}}, \text{ кг} \quad (24)$$

20. Поиск и выбор среднетоннажных контейнеров для перевозки грузов без предварительной упаковки:

$$M_{\text{конт}} = N_{\text{ис}} \cdot M_{\text{пак}} + m_{\text{конт}}, \text{ кг} \quad (25)$$

21. Проверка грузоподъемности фитинговой платформы

$$M_{\text{ваг}} = 2 \cdot M_{\text{пак}} \leq q_{\text{ваг}}, \text{ кг} \quad (26)$$

Заключение. Современный рынок грузоперевозок характеризуется высокой динамикой и жесткой конкуренцией, что делает эффективность логистических процессов особенно актуальной. Одним из ключевых элементов, способствующих оптимизации транспортировки, являются среднетоннажные контейнеры. Эти контейнеры, обладая идеальным сочетанием вместимости и маневренности, находят широкое применение в различных секторах экономики. С увеличением объемов международной торговли и глобализации логистических цепочек, необходимость в надежных и экономически эффективных решениях становится все более очевидной. Среднетоннажные контейнеры предлагают ряд преимуществ, таких как возможность использования различных транспортных средств и простота загрузки, что значительно упрощает процессы управления грузами. Тем не менее, успешная перевозка среднетоннажных контейнеров требует учета множества факторов, включая выбор оптимальных маршрутов, использование современных технологий для отслеживания и контроля, а также понимание законодательных и экономических условий. В данной статье мы подробно рассмотрим ключевые аспекты, связанные с перевозкой

среднетоннажных контейнеров, и предложим рекомендации для повышения эффективности логистических операций.

References:

1. Шихназаров Ж., Бобоев Д. Темир йўл транспортида юкларни етказиб бериш жараёнидаги вагонлардан самарали фойдаланишни таҳлил қилиш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 210-216.
2. Turanov K., Ruzmetov Y., Shikhnazarov J. Incorrectness of the method of calculating cargo fastening on railway platforms //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2020. – Т. 164. – С. 03040.
3. Ruzmetov Y., Molchanova O., Shihnazarov J. Calculation of solid-state cargo fastener under the influence of longitudinal forces //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2020. – Т. 157. – С. 01016.
4. Шихназаров Ж., Дехконов М. Сравнение технико-экономических показателей тросовых и цепных тросов, применяемых при креплении грузов, размещаемых в открытой подвижной составе //Железнодорожный транспорт: актуальные вопросы и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 6-14.
5. Светашев А. А., Шихназаров Ж. А., Светашева Н. Ф. О возможности развития железнодорожного направления кита́й-кыргызстан-узбекистан (ii часть) on the possibility of developing the railway direction CHINA-KYRGYZSTAN-UZBEKISTAN (part ii). транспорт, 30 //ТРАНСПОРТ. – 2021. – С. 30.
6. Илесалиев Д. И. и др. Интермодальные и мультимодальные технологии перевозки зерновых грузов intermodal and multimodal technologies for transportation of grain cargo //ТРАНСПОРТ. – 2021. – С. 54.
7. Туранов Х. Т., Рuzметов Я. О., Шихназаров Ж. А. К расчёту крепления твердотельного груза при воздействии продольных сил //Современные проблемы транспортного комплекса России. – 2020. – Т. 10. – №. 1. – С. 32-42.
8. Plesaliev D. et al. Economic rationale for determining the optimal layout of racks and aisles in enclosed warehouses for single piece cargo //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 460. – С. 03023.
9. Plesaliev D. et al. Evaluating the pressure generated on the container's bottom and walls while transporting bulk cargo //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 460. – С. 06027.
10. Илесалиев Д. Рекомендации по организации и управлению складом от А до Z //Логистика. – 2018. – №. 1. – С. 18-20.
11. Илесалиев Д. И. Рациональное использование грузоподъёмности и вместимости крытых вагонов при перевозке тарно-упаковочных грузов //Научно-технический вестник Брянского государственного университета. – 2018. – №. 2. – С. 107-113.
12. Илесалиев Д. И. Определение оптимальных параметров погрузочно-разгрузочного участка с помощью математических методов //Транспорт: проблемы, идеи, перспективы. – 2015. – С. 227-233.
13. Plesaliev I. I., Makhmatkulov S. G., Abduvakhitov S. R. Peculiarities of container terminal functioning in delivery chains //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – IOP Publishing, 2020. – Т. 918. – №. 1. – С. 012043.

14. Коровяковский Е. К., Илесалиев Д. И. К исследованию вопроса выбора параметров транспортных пакетов при перевозке плодоовощной продукции //Современные проблемы транспортного комплекса России. – 2017. – Т. 7. – №. 1. – С. 4-12.
15. Pesaliev D. et al. Research and Selection of Rational Parameters of a Refrigerated Container Terminal //International School on Neural Networks, Initiated by IIASS and EMFCSC. – Cham : Springer International Publishing, 2022. – С. 829-840.